

KONSTITUTSIYA VA JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNI AMALGA OSHIRUVCHI IDORALAR FAOLIYATINI BOG‘LOVCHI AYRIM XUSUSIYATLAR

Bahriddin G‘iyosov

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi
universiteti, dotsenti, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligini ta’minlash jarayonida ishtirok etuvchi davlat idoralarning faoliyatini tartibga soluvchi konstitutsiyaviy asoslar hamda ularning o‘zaro hamkorligiga xos bo‘lgan muhim jihatlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiyaviy xavfsizlik, jamoat xavfsizligini boshqarish, qonun ustuvorligi, idoralararo muvofiqlashtirish, xavfsizlik sektorini isloh qilish, inson huquqlarini himoya qilish, institutsional javobgarlik, raqamli politsiya faoliyati, jamoatchilikka yo‘naltirilgan politsiya faoliyati, milliy barqarorlik, dalillarga asoslangan siyosat, inqirozlarni boshqarish asoslari.

Аннотация: В статье рассматриваются конституционные основы регулирования деятельности государственных органов, обеспечивающих общественную безопасность в Республике Узбекистан, а также важные аспекты их взаимного сотрудничества.

Ключевые слова: Конституционная безопасность, управление общественной безопасностью, верховенство права, межведомственная координация, реформа сектора безопасности, защита прав человека, институциональная подотчетность, цифровая полиция, полиция, ориентированная на сообщество, национальная устойчивость, политика, основанная на фактических данных, структуры управления кризисами.

Annotation: This article discusses the constitutional framework regulating the activities of state agencies involved in ensuring public safety in the Republic of Uzbekistan, as well as important aspects of their mutual cooperation.

Keywords: Constitutional security, public safety governance, rule of law, interagency coordination, security sector reform, human rights protection, institutional accountability, digital policing, community-oriented policing, national resilience, evidence-based policy, crisis management frameworks.

O‘zbekiston Respublikasining yangi taxrirdagi Konstitutsiyasining 15-moddasida “Davlat va uning organlari, boshqa tashkilotlar, mansabdor shaxslar, fuqarolik jamiyati institutlari hamda fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq

ish yuritadilar” degan norma mustaxkamlab qo‘yilgan bo‘lsa, 20-moddasida esa “Davlat organlari tomonidan insonga nisbatan qo‘llaniladigan huquqiy ta’sir choralari mutanosiblik prinsipiga asoslanishi va qonunlarda nazarda tutilgan maqsadlarga erishish uchun etarli bo‘lishi kerak” deyilgan.[1]

Shu munosabat bilan, bugungi kunning eng muhim muammolaridan biri bu ichki ishlar va Milliy gvardiya organlarining inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish, va ularga rioya qilish bo‘yicha faoliyatida fuqaro, huquqlari va erkinliklarini ta’minlash masalasida yuridik fan va amaliyot oldiga shu jumladan O‘zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya organlarining huquqni muhofaza qilish faoliyatini o‘rganish zarurati bilan bog‘liq bir qator aniq vazifalarni qo‘yadi.

Inson hayoti va xavfsizligiga bevosita tahdid bo‘lgan sharoitda inson huquqlarini ta’minlash, mamlakat konstitutsiyaviy tuzumining zo‘ravonlik bilan o‘zgarishi tahdidi favqulodda qonunchilikni qo‘llashga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini muayyan cheklashga, shuningdek inson huquqlarini himoya qilishni taqqazo etadi. Birinchisi, insonning, shaxsning huquqlari va erkinliklari eng zaif bo‘lgan bir paytda (qurolli isyon, ommaviy tartibsizliklar, terroristik harakatlar, ayniqsa muhim obektlarni yoki ayrim hududlarni to‘shib qo‘yish yoki tortib olish, noqonuniy qurolli tuzilmalarni qo‘lga olishga oid faoliyatni) zo‘ravonlik harakatlariga barham berish bilan birga fuqarolarning hayoti va xavfsizligiga, huquqni muhofaza qilish va boshqa davlat organlarining normal faoliyatiga tahdid, shuningdek tabiiy va texnogen favqulodda vaziyatlarni) nazarda tutadi. Ikkinchi yo‘nalish qonun va tartib maqbul darajada mamlakat ichida vaziyatni normallashtirishda davlat manfaatlarini aks ettiradi (fuqarolarning hayoti va sog‘lig‘ini himoya qilish uchun chora-tadbirlar).

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida ekstremal, xavfli elementlarni o‘z ichiga olgan quyidagi tushunchalar mavjud: favqulodda vaziyat, xavfsizlikka tahdid, favqulodda holat, harbiy holat, baxtsiz hodisa, urush holati, terroristik harakatlar va antiterror tezkor tadbirlari, sabotaj va boshqalar. Ko‘pincha bunday holatlar va harakatlar “xavfli (issiq) joylar” deb nomlanadi.

Sovet davri va undan keyingi MDH mamlakatlari yuridik fanlarida maxsus huquqiy rejim tushunchasi turli jihatlarida ko‘rib chiqilgan. Keling, boshqa olimlar tomonidan eng keng tarqalgan yondashuvlarni ko‘rib chiqaylik. Huquqshunos olim D.N. Baxraxning fikricha huquqiy rejim ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning maxsus tartibini anglatadi.[2] Ushbu tartib qonun hujjatlariga muvofiq belgilanadi va huquqiy, tashkiliy va maxsus usul va vositalar majmuini ifodalaydi. Ularning qo‘llanilishi o‘rnatilgan rejim yo‘naltirilgan obektlarning to‘g‘ri ijtimoiy-huquqiy holatini va davlat apparati, shu jumladan huquqni muhofaza qiluvchi organlar, mahalliy hokimiyat organlari elementlarining barqaror ishlashini ta’minlashga imkon beradi.

Huquq-tartibot organlariga zarur mudofaa choralari zudlik bilan qo‘llash zarurati ularning va boshqa shaxslarning hayotiga yoki sog‘lig‘iga jiddiy zarar yetkazadigan vaziyatlarda namoyon bo‘ladi.[3]

Bir qator olimlarning ilmiy tadqiqotlarida huquqiy rejim-bu davlat, jismoniy shaxslar va jamiyatlarning yaxlitligi va xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan vaqtinchalik chora sifatida turli sharoitlarda joriy etilgan jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlarini cheklashga imkon beradigan davlat boshqaruvining o‘ziga xos shakli deb hisoblashadi. Boshqalar esa huquqiy rejimga xos bo‘lgan bir qator xarakterli xususiyatlarni keltirishadi. Xususan, bu rejimni o‘rnatish (mustaxkamlash) va uni ta‘minlash uchun davlatning maxsus vakolatlarini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, uning belgilardan biri “vaqtinchalik va ma‘lum davr chegaralar ichida muayyan subektlar yoki huquq obektlarini vakolatlarini ta‘kidlab, ijtimoiy munosabatlarning muayyan sohalarini o‘ziga xos tarzda tartibga solish maqsadining mavjudligi”,[4] huquqiy rejimning muhim xususiyati uning maqsadi-barcha subektlarning manfaatlarini qondirish uchun qulay shart-sharoitlarni ta‘minlashdir degan fikrlarni bayon qilishadi. Alohida huquqiy rejimlarga berilgan xususiyatlar, shu rejimlarning xususiyati va mohiyatini to‘liq qamrab olgan va bu ta‘rifga berilgan tushunchaga qo‘shilamiz.[5]

Tiyib turish va muvozanat mexanizmini yaratish va hokimiyatni suiste‘mol qilishning oldini olish uchun, qonun chiqaruvchi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga vakolat berdi O‘zbekiston Respublikasida yoki uning ayrim hududlarida urush yoki favqulodda holat joriy etish qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi. Shuni ta‘kidlash kerakki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining favqulodda holatni joriy etish to‘g‘risidagi Farmoni, O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 15-dekabrda 737-sonli “Favqulodda holat to‘g‘risida” Konstitutsiyaviy Qonuniga[6] va 2022-yil 17-avgustda O‘RQ-790-sonli “Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonunlariga[7] muvofiq kuchga kiradi.

Yuqorida keltirilgan qonunlarga binoan, favqulodda holat rejimini ta‘minlash maxsus vakolati ijro etuvchi hokimiyat organlari sifatida - Milliy gvardiya, ichki ishlar organlari, Davlat xavfsizlik xizmati, favqulodda vaziyat vazirligi va boshqa huquqni muhofaza qilish organlari belgilangan, shuningdek ularga yuklatilgan vazifalar: favqulodda holat, harbiy holat va huquqiy rejimni ta‘minlashda ishtirok etish, terrorizmga qarshi tezkor tadbirlarni amalga oshirish, yana ular faoliyatini tartibga soluvchi qonun hujjatlar asosida mazkur organlar zimmasiga yuklatilgan.

Tadqiqotchi N.G.Yangol ta‘kidlaganidek, favqulodda holat instituti xorijiy va mahalliy qonunchilikda etarli darajada shakllantirilgan bo‘lib, unda aholiga haqiqiy tahdid, hududiy yaxlitlik yoki boshqa tahdidlar (har bir davlat favqulodda choralarni

joriy etish bo‘yicha o‘z maqsadlarini belgilaydi) mavjud bo‘lganda favqulodda holat e‘lon qiladi.[8]

Belgilangan Qonunchilik hujjatlarida huquqiy rejimning butun mamlakatda yoki uning alohida hududida joriy etish paytida favqulodda yoki harbiy holat sharoitida bir qator choralarini qo‘llashni nazarda tutadi. Konstitutsiyaviy qonun normalarida ichki ishlar va Milliy gvardiya idoralarining favqulodda holat rejimini ta‘minlovchi subekt sifatidagi o‘rni alohida ko‘rsatilmagan, biroq chora-tadbirlarning bajarilishini ta‘minlash uchun mas‘ul bo‘lgan subektlar harbiy holatning huquqiy rejimining ba‘zilari to‘g‘ridan-to‘g‘ri ichki ishlar organlari vakolatlarini sifatida, boshqalari esa bilvosita, yoki yordamchi (xavfsizlik) funktsiya sifatida inson huquqlari va erkinliklarining ba‘zi cheklovlarini qo‘llashda ishtirok etadilar. Favqulodda (harbiy) holat huquqiy rejimining asosiy chora-tadbirlari ichki ishlar va Milliy gvardiya organlari komendantlik soati joriy etilishini ta‘minlashda ishtirok etishni o‘z ichiga oladi. Bu erda ichki ishlar organlarining huquqni muhofaza qilish organi sifatidagi, uning asosiy vazifasi jamoat xavfsizligi va tartibini ta‘minlash shakllaridan biri sifatida jamoat joylarida jamoat tartibini saqlashdir. Jamoat xavfsizligi va tartibini ta‘minlash bo‘yicha ichki ishlar va Milliy gvardiya idoralari faoliyati amaliyotida favqulodda rejim sharoitida fuqarolarning hujjatlarini tekshirishning qonuniyligi haqida savol tug‘iladi, bu holat (masalan, nazorat punktidan o‘tish paytida hujjatlarni tekshirish) ushbu organlari xodimlari hujjatlarni majburiy tekshirish uchun qonuniy asoslar etarli emaslar. Albatta “Favqulodda holat to‘g‘risida”gi qonunning 13-moddasida “O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining, chet el fuqarolarining, fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning shaxsiy ko‘rigini, ularning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar tekshiruvini, ashyolarni, uy-joyini va transport vositalarini ko‘zdan kechirishni o‘tkazish” nazarda tutilgan bo‘lsada, biroq ushbu qonunda bunday tekshiruvlarni qaysi davlat organi tomonidan amalga oshirilishi aniq belgilab qo‘yilmagan, odatda bunday tekshiruvlarni tinchlik sharoitida ichki ishlar yoki milliy gvardiya organlari xodimlari amalga oshirishi xammaga ma‘lum, ammo favqulodda holatlar sharoitida bunday tekshiruvlarni amalga oshiruvchi organ aniq belgilanishi joiz.

Shunday ekan, Respublikamizda jamoat xavfsizligini ta‘minlashni amalga oshiruvchi huquqni muxofaza qilish oranlarining o‘qotar quroldan foydalanishi va qo‘llashini tartibga soluvchi huquqiy xujjatlarni qayta ko‘rib chiqish kerak bo‘ladi deb o‘ylaymiz.[9]

Nazarimizda amaldagi Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi yoki “Milliy gvardiya to‘g‘risida”gi qonunlarga favqulodda holatlarda bunday tekshiruvlarni ichki ishlar yoki milliy gvardiya organlari tomonidan amalga oshirilishi to‘g‘risidagi aniq qoidalar kiritilishi zarur.

Shunga ko‘ra, favqulodda hollarda ichki ishlar va milliy gvardiya xodimlari fuqarolar tomonidan norozilikni oldini olish va vaziyatdan chiqib ketish uchun va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish to‘g‘risidagi so‘rovni yoki qonun talablarini ixtiyoriy ravishda bajarishlari uchun ko‘proq fuqarolarning vaziyatni jiddiy ekanligini tushinishiga va huquqiy ongiga tayanishlari lozim. Shu bois ham ushbu qoida qonunchilikka ayrim tegishli o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish orqali takomillashtirishni talab qiladi. Birinchidan, bizning fikrimizcha, tekshirish jarayonini alohida bandlarga ajratish kerak biror kishini yuzaki tekshirish va narsalarni yuzaki tekshirishni, transport vositalari, bagaj va yuklarni tekshirishdan ajratish joiz, ikkinchidan, ularni tekshirish asoslari ro‘yxatini kengaytirish lozim.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida favqulodda holatlar sharoitida inson huquqlarini cheklash institutining o‘ziga xos qonuniyatlarini aniqlash imkonini berdi, Xususan, 2020-yilda COVID-19 infeksiyasining tez fursatda dunyo bo‘ylab tarqab ketishi natijasida O‘zbekiston Respublikasining butun hududida favqulodda vaziyat joriy etildi, shu favqulodda karantin choralari davrida jamoat joylarida sodir etilgan jinoyatlar va huquqbuzarliklar soni keskin kamayib ketganligi aniqlandi. Quyida COVID-19 infeksiyasi sabab respublikamizda joriy etilgan favqulodda vaziyat davrida jamoat joylarida sodir etilgan jinoyatlar to‘g‘risidagi diagrammalarni keltirib o‘tamiz:

Ushbu diagrammadan ko‘rinib turibdiki favqulodda vaziyat rejimi amalda bo‘lgan 2020-yilda boshqa davrlarga nisbatan jamoat joylarida sodir etilgan jinoyatlar va huquqbuzarliklar soni keskin kamaygan. Bu ko‘rsatgichga ma‘lum ma‘noda inson huquqlarini cheklash bilan bog‘liq holatlar ta‘sir ko‘rsatgan. Bir vaqtni o‘zida biz jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni sonini kamaytirish uchun inson huquqlarini cheklash lozim degan fikrdan yiroqdamiz[10].

O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksida (bundan buyon matnda - MJTK) favqulodda holatlarda xavfsizlik sohasida ma‘muriy javobgarlikni belgilaydigan ayrim normalar mavjud. Bular sirasiga MJTKning 29-moddasi kiradi. Ushbu moddaning dispozitsiyasiga ko‘ra:Ma‘muriy qamoqqa olish uch sutkadan o‘n besh sutkagacha muddatga, favqulodda holat tartibi sharoitida esa, jamoat tartibiga tajovuz qilganligi uchun — o‘ttiz sutkagacha muddatga qo‘llaniladi. Ma‘muriy qamoqqa olish jinoyat ishlari bo‘yicha tuman (shahar) sudi tomonidan, favqulodda holat tartibi sharoitida esa, shuningdek harbiy komendant yoki ichki ishlar organi boshlig‘i tomonidan qo‘llaniladi. Ushbu sohadagi ma‘muriy javobgarlikning asosiy maqsadi turli turdagi favqulodda holatlarning yuzaga kelishi bilan bog‘liq bo‘lgan sharoitlarda xavfsizlikni ta‘minlash, shuningdek favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish va ularning salbiy oqibatlarini minimallashtirish mexanizmini yaratish bo‘yicha ma‘muriy-huquqiy chora-tadbirlar majmuini joriy etishni o‘z ichiga olgan favqulodda holatni joriy etishdir. O‘zbekiston Respublikasining 2017-yil 9-yanvardagi

O‘RQ-420-sonli “Ma‘muriy qamoqni o‘tash tartibi to‘g‘risida”gi[11] qonuniga favqulodda holatlar sharoitida ichki ishlar organlarining xibsga olish qabulxonalarida alohida holat joriy etishni tartibga solish maqsadida uni yangi 10¹-modda “Maxsus qabulxonalarda alohida holat joriy etish” nomli norma bilan to‘ldirish to‘g‘risidagi takliflarni qo‘llab quvvatlaymiz. Unga ko‘ra Favqulodda vaziyatlar ro‘y bergan, maxsus qabulxona joylashgan hududda favqulodda yoki harbiy holat joriy etilgan hollarda, urush davri mobaynida, ma‘muriy qamoqqa olinganlar tomonidan guruh bo‘lib bo‘ysunmaslik, shuningdek ommaviy tartibsizliklar sodir etilganda maxsus qabulxonalarda alohida holat joriy etilishi mumkin.

Maxsus qabulxonalarda alohida holat tegishincha O‘zbekiston Respublikasi ichki ishlar vaziri (respublikaning barcha hududlarida joriy etishda), Qoraqalpog‘iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri, Toshkent shahar va Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmalari hamda viloyatlar ichki ishlar boshqarmalari boshliqlarining O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokurori, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Toshkent shahar va viloyatlar prokurorlari bilan kelishilgan holda alohida holat joriy etilishiga sabab bo‘lgan holat bartaraf etilgunga qadar joriy etiladi” degan.

Shu erda yana bir holatga izoh berib o‘tish joiz, O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 29-moddasi dispozitsiyasida favqulodda holat tartibi, shuningdek harbiy komendant yoki ichki ishlar organi boshlig‘i tomonidan belgilanadi-degan qoida kiritilgan, biroq 29-modda dispozitsiyasida xarbiy komendant favqulodda holat subekti sifatida ko‘rsatilmagan. Shu munosabat bilan ma‘muriy qamoq jazosi qo‘llashga vakolatli bo‘lgan organlar qatoriga MJTKning 29-moddasi dispozitsiyasi talablaridan kelib chiqqan holda yangi 10¹-moddaga hamda O‘zbekiston Respublikasining “Favqulodda holat to‘g‘risida”gi qonunining 20-moddasiga (Hudud komendanti) harbiy komendatni ham qo‘shib qo‘yilsa maqsadga muvofiq bo‘lgan bo‘lardi.

Tadqiqotchi A.V.Basovning ta‘kidlashicha, ichki ishlar organlari tomonidan konstitutsiyaviy institut normalarini qo‘llash “fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari va erkinliklarini amalga oshirishni cheklash” quyidagilar bilan bog‘liq huquqiy omillarga asoslanadi “qonuniy maqsadga intilish”, “jamoat zarurati”, “muhim maqsadga erishish uchun”, “mutanosiblik”, “mulohazakorlik”, “huquq yoki erkinliklarni amalga oshirishga minimal darajada aralashish”. Fuqaroga inson huquqlari va erkinliklarini cheklash ichki ishlar organlariga faqat bunday cheklash qilmish og‘irlik darajasiga mos darajada o‘lchash (proporsional) sharti bilan ruxsat beradi.[12]

Favqulodda holat huquqiy rejimi davrida ichki ishlar va Milliy gvardiya organlarining jamoat xavfsizligi va tartibi sohasidagi yordamchi vakolatlariga quyidagilar kiradi: aholining hayotiy faoliyatini ta‘minlaydigan infratuzilma obektlari

va maxsus himoya rejimi faoliyatini kuchaytirish. Boshqa huquqni muhofaza qilish organlari bilan bir qatorda ushbu idoralar vakillari fuqarolardan ma’lum bir joyni tark etishni va ma’lum bir hududga kirishni cheklashni talab qilishga vakolatli. Ushbu turdagi ma’muriy va huquqiy cheklovlarning inson va fuqarolik huquqlari va erkinliklariga nisbatan qo‘llanilishi fuqarolarning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida nazarda tutilgan harakat erkinligi huquqini bilvosita cheklashiga olib keladi. Qo‘shimcha chora-tadbirlar qatoriga yana favqulodda holat rejimi sharoitida mulkni davlatning ehtiyojlari uchun majburiy begonalashtirishni ham o‘z ichiga olishi mumkin. Ichki ishlar va Milliy gvardiya organlari bo‘linmalari, harbiy ma’muriyatlar yoki mahalliy hokimiyatlarning tegishli topshirig‘iga binoan, mavjud hisoblar va idoraviy ma’lumotlar bazalari ma’lumotlari asosida quyidagilarni taqdim etishi mumkin: fuqarolar va yuridik shaxslardan tegishli mol-mulkning muayyan davrda mavjud bo‘lishi, ularni qidirish, topish va hibsga olish va shunga o‘xshash narsalar mavjudligi to‘g‘risidagi ma’lumotlar. Bunday holda, huquqni muhofaza qilish organining vakillari transport vositasining harakatlanishini cheklash yoki mulkga haqiqiy egalik qilishni cheklash kabi ma’muriy va huquqiy cheklovlarni qo‘llaydilar.

Shuning uchun, har qanday vaziyatda asos paydevori bo‘lgan asosiy konstitutsiyaviy prinsiplarni mensimaslik, demokratik, huquqiy davlatning mavjudligi, siyosiy, harbiy va boshqa maqsadga muvofiq zarurat bo‘lishiga qaramay, inson va fuqaroning asosiy huquq va erkinliklari buzish mumkin emas degan xulosaga kelish kerak. To‘g‘ridan - to‘g‘ri harakat normalarida qonun chiqaruvchi ikkita huquqiy rejimni-favqulodda holat va favqulodda vaziyat rejimini ajratib turadi, bu bizning davlatimizning huquqni muhofaza qilish organlari, shu jumladan ichki ishlar va Milliy gvardiya organlari faoliyatiga ta’sir qiladi. Mazkur idoralar xodimlari tomonidan o‘z xizmat vazifalarini bajarishda ma’muriy va huquqiy cheklovlarni qo‘llash ular oldiga qo‘yiladigan vazifalar va xizmat faoliyati davomida duch keladigan qiyinchiliklarga bog‘liq, bu holda ularni qo‘llashning qonuniyligi ham, ma’lum bir turni tanlash ham muhim ahamiyatga ega.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasining yangi taxrirdagi Konstitutsiyasi. -T.: 2023.
2. Гиёсов, Б. (2020). Анализ концепций использования и применения огнестрельного оружия. *Общество и инновации*, 1(1/С), 405-413.
3. Гиёсов, Б. (2020). Анализ некоторых вопросов, исключаяющих преступность деяния при обеспечении общественной безопасности. *Общество и инновации*, 1(2/С), 124-130.

4. Гиясов, Б. (2023). Важность вопросов безопасности в национальном законодательстве. *Реформы в сфере подготовки юридических кадров в Узбекистане: анализ результатов и перспективные задачи*, 1(1), 180-185.
5. Гиясов, Б. (2024). Значение огнестрельного оружия в предотвращении криминогенного воздействия на общественную безопасность. *Общество и инновации*, 5(1), 33-40.
6. О‘zbekiston Respublikasining “Favqulodda holat to‘g‘risida”gi qonuni. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 16.12.2021 y., 03/21/737/1163-son
7. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 2022 y., 03/21/737/1163-son
8. Гиёсов, Б. (2020). О‘қотар қуролдан фойдаланиш ва қо‘ллаш тушунчаларининг таҳлили. *Общество и инновации*, 1(1/s), 405-413.
9. Гиёсов, Б. (2020). Жамоат хавфсизлигини та’минлашда қилмишининг жиноят еканлигини истисно етувчи айрим масалалар таҳлили. *Общество и инновации*, 1(2/S), 124-130.
10. О‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1995 y., 3-son.
11. О‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 2-son, 24-modda.